

Nama: Alyagina Azaly Muh.

NIM : 22.023.22.201.119

Kelas : Sipil 1

1. Identitas Masalah atau Kebutuhan

Pentingnya pendidikan bagi anak selalu menjadi tanda tanya bagi kita. Pasalnya kita melihat banyak anak belomba-lomba semangat belajar di bidang apapun, ini melihat potensi dan keunggulan apa yang anak-anak miliki agar mampu terus mengembangkan segala potensi dengan maksimal, unggul, dan profesional, serta pribadi yang cemerlang.

Pada ide bisnis saya ini akan saya beri nama "Pelita Bangsa" yang bertujuan untuk meratakan pelayanan kualitas sumber daya pengetahuan Masyarakat Indonesia. Target lokasi ini berada pada daerah yang terpencil.

2. Trend dan Pasar Industri

Seperti yang kita ketahui, pada zaman yang sudah modern ini semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sulit pula seorang siswa untuk meneruskan mimpinya. Data dalam laporan BPS pun menunjukkan meningkatnya angka putus sekolah di samping tingginya jenjang pendidikan. Pada tingkatan sekolah dasar, terdapat 1 dari 1.000 orang yang putus sekolah. Angka ini lebih rendah dibandingkan jenjang sekolah menengah atas yang mencapai 13 dari 1.000 orang yang putus sekolah.

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, terdapat kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang tinggal di perkotaan lebih mudah mengakses sekolah dibandingkan anak-anak di pedesaan.

Pada ide bisnis saya ini, sasaran lokasinya terdapat pada daerah terpencil. Anak-anak di daerah yang terpencil banyak yang mimpinya terhalang keadaan ekonomi. Meskipun terdapat beasiswa, namun semakin bertambahnya usia, prioritas mereka untuk membantu ekonomi keluarga jauh lebih tinggi dibandingkan melanjutkan Pendidikan.

Dengan menciptakan solusi untuk masalah dari masyarakat tersebut, tak hanya dapat menciptakan ide bisnis yang menguntungkan secara finansial, akan tetapi dapat juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

3. Target Pasar

Pada ide bisnis ini, target saya berada pada seluruh kalangan usia, akan tetapi, tentunya target utama saya adalah anak-anak dan ibu usia muda. Mengapa target saya berada pada seluruh kalangan usia, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa penghambat dari kualitas pengetahuan anak-anak itu bergantung pada kualitas pendidikan orang dewasa sekitarnya.

Kenapa orang dewasa tidak menjadi prioritas utama disini? Seperti yang dijelaskan di atas bahwa semakin bertambahnya usia beban moral mereka akan terus bertambah dan secara otomatis akan menjadikan prioritas mereka berubah seperti membantu ekonomi keluarga. Mengapa anak-anak dan ibu usia muda menjadi prioritas?

Pendidikan anak usia dini adalah tahap awal yang kritis dalam perkembangan seorang anak. Pada periode ini, anak mengalami pertumbuhan dan pembelajaran yang pesat, sehingga penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang tepat sejak dini. Anak usia dini mengalami periode sensitif dalam perkembangan otak, di mana mereka sangat mampu menyerap dan mengasimilasi informasi baru. Pendidikan anak usia dini membantu membangun pondasi kognitif, sosial, emosional, dan motorik yang kuat.

Di Indonesia pernikahan anak usia dini sudah menjadi berita yang sering diterima oleh indra pendengaran kita. Terutama bagi kalangan anak Perempuan, Pendidikan olehnya dianggap tidak penting dikarenakan pandangan primitif orang tua mereka. Padahal, berbicara soal Perempuan juga berbicara soal kemajuan suatu bangsa, dikarenakan 80% kecerdasan anak diturunkan oleh ibu. Tidak hanya itu, Ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Mereka adalah pengasuh, pendidik, dan pemandu utama bagi anak-anak. Sejak bayi hingga remaja, anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama ibu. Dalam proses ini, ibu menjadi sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter, nilai, dan pola pikir anak.

4. Potensi dan Peluang Bisnis

Usaha ini menjanjikan prospek untung besar memiliki karakteristik dalam menyediakan solusi untuk sebuah permasalahan dalam masyarakat. Usaha ini menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki kualitas pengetahuan yang baik. Usaha membuka kursus pada daerah terpencil akan terus memiliki prospek tinggi. Alasannya, karena usaha ini memiliki kaitan secara langsung dengan perkembangan dunia kerja. Banyak orang ingin mencari keterampilan baru yang selanjutnya mereka gunakan sebagai modal untuk mencari kerja.

5. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pendidikan berkualitas bagaikan sebuah paspor menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, bagi masyarakat daerah terpencil. Kurangnya fasilitas, tenaga pengajar yang terbatas, dan jarak tempuh yang jauh menjadi penghalang besar bagi anak-anak di pedalaman untuk mengenyam pendidikan layak. Ketimpangan akses pendidikan ini menimbulkan dampak sosial yang memprihatinkan.

Peluang kerja yang terbatas, kemiskinan, dan diskriminasi menjadi momok yang menghantui masyarakat pedesaan.

Dampak sosial dari kurangnya akses pendidikan tidak hanya terbatas pada masyarakat pedesaan, tetapi juga berimbas pada perekonomian secara keseluruhan. Tenaga kerja yang tidak terdidik menyebabkan produktivitas rendah, inovasi terbatas, dan sulitnya bersaing di pasar global. Selain itu, kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di pedesaan dapat membebani perekonomian negara. Masyarakat pedesaan yang tidak produktif tidak dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi dan justru menjadi beban bagi pemerintah.

6. Tujuan Bisnis

Adapun tujuan dari bisnis saya adalah tidak jauh dari persoalan yang nyata terjadi dalam kelompok Masyarakat terpencil. Antara lain:

- a. Meningkatkan peluang dan livelihood
- b. Meminimalisir diskriminasi dan marjinalisasi
- c. Memutus lingkaran kemiskinan
- d. Meningkatkan inovasi dalam berwirausaha dalam Masyarakat.

7. Profil Usaha

- a. Nama dan identitas usaha

Pendidikan "merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar yang terdidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara" (UU No 20 tahun 2003)".

b. Visi dan Misi Usaha

Visi:

1. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.
2. Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat.
3. Meningkatkan Kompetensi Internal SDM Masyarakat Indonesia.

Misi:

1. Menjadi Lembaga Pendidikan Teladan Tingkat Nasional: Bergerak secara dinamis dalam memberikan kebutuhan pendidikan sesuai dengan tuntutan sosial masyarakat.
 2. Mampu Menyelenggarakan Program Pendidikan Keterampilan Siap Kerja: memberikan pelatihan praktek, sebab pengetahuan terbaik bersumber pada pengalaman.
 3. Mampu Menyalurkan Alumninya Pada Dunia Kerja Minimal 95%.
 4. Meningkatkan Kemampuan & Profesionalisme Tenaga Pendidik & Tenaga Kependidikan.
8. Deskripsi Produk / Jasa
- Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,

mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tujuan Lembaga Kursus dan Pelatihan

Ada maksud dan tujuan dibentuknya setiap lembaga kursus dan pelatihan ini. Menurut Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, terdapat lima tujuan di dalamnya.

- a. Menyediakan berbagai program pendidikan.
- b. Menyediakan pendidikan dengan biaya yang lebih terjangkau.
- c. Membangun jenjang pendidikan yang lebih berkualitas.
- d. Memberikan layanan pendidikan tanpa batasan perbedaan peserta didik.
- e. Memberikan jaminan untuk melanjutkan dan menyelaraskan keahlian dalam dunia kerja.

9. Keunikan dan Nilai Tambah Usaha

Lembaga pelatihan dan sertifikasi adalah institusi yang menyediakan program-program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang di bidang tertentu. Mengikuti lembaga pelatihan dan sertifikasi memiliki banyak manfaat yang dapat membantu individu dalam pengembangan pribadi dan profesional mereka. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mengikuti lembaga pelatihan dan sertifikasi.

- a. Peningkatan Keterampilan: Mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan dan sertifikasi membantu meningkatkan keterampilan individu dalam bidang tertentu. Program-program pelatihan ini biasanya dirancang oleh para ahli di bidangnya, yang memastikan bahwa peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru yang relevan dengan industri atau profesi yang mereka ikuti. Dengan meningkatkan keterampilan, individu dapat menjadi

lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan di tempat kerja.

- b. Validasi Keahlian: Sertifikasi yang diberikan oleh lembaga pelatihan memberikan validasi terhadap keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Sertifikasi ini menjadi bukti konkret bahwa individu telah menguasai standar dan kompetensi tertentu di bidangnya. Validasi keahlian ini dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam dunia kerja dan membantu individu membedakan diri mereka dari pesaing lainnya.
- c. Peningkatan Karir: Mengikuti lembaga pelatihan dan sertifikasi dapat membuka peluang karir yang lebih luas. Banyak perusahaan dan organisasi menghargai kredensial yang diperoleh melalui pelatihan dan sertifikasi. Sertifikasi ini dapat menjadi syarat penting dalam perekrutan dan promosi di beberapa profesi. Dengan memiliki sertifikasi yang diakui, individu dapat meningkatkan prospek karir mereka dan membuka pintu untuk tanggung jawab dan posisi yang lebih tinggi.
- d. Jaringan Profesional: Lembaga pelatihan dan sertifikasi juga memberikan kesempatan untuk membangun jaringan profesional yang berharga. Selama pelatihan, peserta dapat bertemu dengan profesional dari berbagai latar belakang dan industri yang berbeda. Hal ini memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, ide, dan kesempatan kerja. Jaringan ini dapat menjadi sumber informasi dan dukungan yang penting dalam pengembangan karir dan menjalin kemitraan bisnis di masa depan.

10. Perbedaan usaha dengan usaha yang lain

Segala jenis usaha tentunya memiliki perbedaan yang selanjutnya akan menjadi nilai jual dalam pasar. Berikut beberapa hal yang menjadi daya saing usaha ini dengan usaha yang lain:

a. Mengasah minat dan bakat

Program dari LKP tidak lain tidak bukan dibuat untuk memberikan pelatihan atas minat dan bakat dari peserta didik. Skill ini nantinya bisa digunakan untuk tujuan tertentu.

b. Mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi

Peserta didik yang mengikuti program kursus dan pelatihan tentu saja ingin mendapatkan hasil setelah lulus nanti. Hal tersebut bisa berupa kesiapan untuk studi lanjutan atau promosi ke jabatan yang lebih tinggi.

c. Wadah mendapatkan pekerjaan

Tidak sedikit lembaga kursus dan pelatihan yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Malahan, ada juga pelatihan yang memang dipersiapkan untuk mendaftar dalam pekerjaan tersebut.

d. Mendapatkan skill baru

Keahlian baru kadang diperlukan oleh sebagian orang untuk menjalani kehidupan masing-masing. Tidak selamanya tentang dunia profesional, ada pelatihan yang memang ditujukan untuk pengembangan softskill.

e. Awal untuk memulai usaha mandiri

LKP juga boleh memberikan program pelatihan untuk para wirausahawan atau entrepreneurship. Materi yang dibawakan bisa berupa langkah awal atau pengembangan usaha.

f. Memberikan pendidikan ke lebih banyak orang

Tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Karena itu, lembaga kursus dan

pelatihan ini hadir untuk memberikan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan.

11. Analisis persaingan

Apa itu analisis pesaing? Analisis pesaing adalah sebuah riset strategis untuk mengetahui serta menganalisa kesempatan, masalah, ancaman strategi penjualan serta kelebihan dan kekurangan pesaing. Hal yang perlu dilakukan seorang pengusaha adalah menentukan langkah lebih awal dibandingkan pesaing. Itu dilakukan agar bisnis Anda yang lebih menonjol dan meningkatkan penjualan agar bisa bertahan di pasar. Jika Anda telat melangkah atau tidak satu langkah di depan pesaing, laju pertumbuhan bisnis Anda akan terhambat, bahkan bisa dimatikan oleh competitor.

Kelebihan

- a. Fokus pada praktek langsung
- b. Waktu pelatihan yang fleksibel
- c. Biaya yang terjangkau

Kekurangan

- a. Terbatas pada keterampilan tertentu
- b. Kurangnya teori mendalam
- c. Terkadang sertifikasi tidak di akui
- d. Bergantung pada ekreditasi dan kualitas pelatihan.

Peluang

- a. Membuka lapangan pekerjaan lebih banyak.
- b. Peluang kerja lebih cepat.

Ancaman

Peserta merasa sulit memahami materi, dikarenakan belum memiliki dasar keterampilan.

Manfaat Strategis

- Meningkatkan kesadaran dalam pengenalan ilmu pengetahuan.
- Membangun keunggulan kompetitif.
- Meningkatkan pangsa pasar.
- Membuat Keputusan bisnis yang efektif.
- Mengoptimalkan sumber daya.

Manfaat Pemasaran

- Peningkatan penjualan dan pendapatan.
- Membangun hubungan dengan pelanggan/ loyalitas pelanggan.
- Mengembangkan produk/jasa yang tepat.

Manfaat Operasional

- Menghemat biaya pemasaran.
- Efisiensi.
- Meningkatkan kualitas produk.
- Mengurangi resiko kegagalan usaha.

BAB 4

STRATEGI PEMASARAN

Strategi Offline

Konsumen yang membeli di toko offline umumnya akan mendatangi toko yang sudah terpercaya. Mereka cenderung tidak mau ambil risiko untuk membeli di toko yang belum terpercaya. Dengan demikian, toko offline membutuhkan effort yang dua kali lebih besar agar orang-orang mengenal tokonya.

Untuk metode pemasaran offline, strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik target konsumen adalah dengan:

- Promosi door to door + membagi-bagikan brosur dari rumah ke rumah
- Kerjasama dengan penginapan atau hotel
- Event/ promosi (diskon, membership)
- Pemberian insentif bagi pelanggan yang membawa teman membuat.

Strategi online

pemasaran online memiliki target konsumen yang sangat sensitif pada harga. Terlebih lagi dengan adanya marketplace yang memiliki pengguna yang besar.

Sedangkan untuk target market online, strategi pemasaran yang dilakukan dengan:

- Pembuatan media social instagram, facebook, dan sebagainya.
- Iklan di google ads.
- Website
- Review online.

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

Pendidikan "merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar yang terdidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara" (UU No 20 tahun 2003)".

Pada ide bisnis ini, target saya berada pada seluruh kalangan usia, akan tetapi, tentunya target utama saya adalah anak-anak dan ibu usia muda. Segala jenis usaha tentunya memiliki perbedaan yang selanjutnya akan menjadi nilai jual dalam pasar

LANGKAH SELANJUTNYA

Dalam mengambil suatu profesi. Kita mesti memperhitungkan manfaat kita bagi masyarakat sekitar sebagai bentuk ilham dari iman kepada tuhan yang maha esa. Maka dengan perasaan itu kita dapat menjadi manusia yang lebih berguna dan konsisten.

Mula-mula kita mesti turun ke jalan atau lokasi yang menjadi target pemasaran untuk memahami dan mencatat persoalan yang nyata. Lalu kemudian hasil analisis itu menjadi pertimbangan dan perhitungan kita demi keberlangsungan umur yang panjang usaha kita.